

Nüzûl-ü İsâ ile İlgili Teolojik Problemler¹ Theological Problems Related To The Descent of Jesus

Hatice ÖZDEMİR EKİNCİ

Uzm. Öğrt., Milli Eğitim Bakanlığı
Exp. Teach., Ministry of National Education
Mersin/Mersin / Türkiye/Turkey
hozdemirekinci@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-1749-3203

Makale Bilgisi/Article Information

Makale Alanı/Article Field: Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi/Kalam and History of Islamic Sects
Makale Tipi/Article Type: Araştırma Makalesi/Research Article Geliş Tarihi/Received : 21.06.2023
Makale Dili/Article Language: Türkçe/Turkish Kabul Tarihi/Accepted : 17.07.2023
DOI: https://doi.org/ 10.5281/zenodo.8155767 Yayın Tarihi/Published : 01.09.2023

Bu çalışma, yüksek lisans tezinden, doktora tezinden veya yayımlanmamış bildiri metninden mi üretildi? Makalenin ilk sayfasında dipnotta yer alacak şekilde açıkça ifade ediniz. (Cevaplaması zorunludur)/Was this work prepared from a master's thesis, doctoral thesis or unpublished paper text? Please state it to be given in the footnote on the first page of the study. (Must be answered): **Cevap:** Evet / Yes

Sorumlu yazar olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu ve derginin yayın ve yazım ilkelerini kabul ettiğimi beyan ederim./ As the corresponding author, I declare that the above information is correct and that I accept the publication and editorial principles of the journal.

¹Bu makalede bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uyulmuştur./In this article, the principles of scientific research and publication ethics were followed.

Atıf İsnad-2/Cite as Isnad-2: Özdemir Ekinci, Hatice. “Nüzûl-ü İsâ ile İlgili Teolojik Problemler”. *Teemmül* 1 (Eylül 2023), 12-36. https://doi.org/ 10.5281/zenodo.8155767.

İntihal/Plagiarism: Bu makale, en az iki hakem tarafından incelendi ve intihal içermediği teyit edildi./This article has been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software.

Telif Hakkı/Copyright: Dergimizde yayımlanan makaleler, [Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) ile lisanslanmıştır./The journal is licensed under a [Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Etik Beyan/Ethical Statement: Etik Kurul Kararından muaftır./It is exempt from the Ethics Committee Approval.

Destekleyen Kurum veya Kuruluşlar/Supporting-Sponsor Institutions or Organizations: Herhangi bir kurum/kuruluştan destek alınmamıştır./No support was received from any institution/organization.

Çıkar Çatışması/Conflict of Interest: Herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır./No conflict of interest.

Değerlendirme/Review: Çift Taraflı Kör Hakemlik-Dış Bağımsız./Double-Blind-Externally Peer-Reviewed.

Yazar Katkı Oranı/Author Contribution Percentage: Birinci yazar: %50.

Nüzûl-ü İsâ ile İlgili Teolojik Problemler

Öz

Asırlardır toplumların bir kurtarıcı beklentisi içinde olduğu ve toplumsal kaos zamanlarında bu beklentinin inanca dönüştüğü görülmektedir. Mesih inancı çeşitli yorumlarla ve farklı beklentilerle üç İlahi dinde mevcuttur. Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâmiyet Mesih konusuna farklı açılardan bakmaktadır. Yahudiler Hz. Dâvûd'un soyundan bir Mesih beklerken Hz. İsâ'nın Mesih olmadığı ve Mesih'in henüz gelmediği inancındadırlar. Yahudiler Mesih olarak farklı bir şahsın gelmesini beklerken Hıristiyanlar Hz. İsâ'nın dönüşünü beklerler. Hıristiyanlar Hz. İsâ'nın insanlığın günahına kefareti, yeryüzüne gönderilmiş, çarmıha gerilmiş ve Tanrı'nın katına yükseltilmiş olduğuna, âhir zamanda yeryüzüne tekrar ineceğine ve ilâhi düzeni yeniden kuracağına inanırlar. İslâmiyet'te ise Hz. İsâ bir Peygamberdir. Hz. İsâ kendisine verilen Peygamberlik görevini yapmış ve Allah tarafından desteklenmiş bir Peygamberdir. Hıristiyanlık ve İslâmiyet'in Hz. İsâ'ya yüklediği misyon birbirinden farklıdır. İslâm inancında Hz. İsâ'nın akıbeti konusu tartışılmaktadır. Hz. İsâ'nın Yahudiler tarafından öldürülmediği ve çarmıha gerilmediği açıktır ve bu hususta ihtilaf yoktur. Hz. İsâ'nın göğe yükselme meselesi ihtilafın konusudur. İslâm dininin Kur'ân ve sünnet olmak üzere iki temel kaynağı bulunmaktadır. Kur'ân'da Nüzûl-ü İsâ 'ya delil olacak ayetler açık değildir. İslâm'ın ikinci temel kaynağı hadislere gelince, hadislerde ref' yoktur. Nüzûl, ref'in sonucudur diye kabul edilirse, Hz. Peygamberin sözlerinde geçtiği varsayılabilir. Yaygın kanaate göre, Allah Resûlü, Hz. İsâ'nın kıyametten önce yeryüzüne ineceğini anlatırken bir iman esası ortaya koymak amacıyla bu hadisleri söylememiştir. Nüzûl-ü İsâ, aklın imkân dâhilinde görebildiği bir olaydır ama itikâdî bir durum değildir. Müslüman Allah'ın her şeye gücünün yettiğine inanmaktadır. Allah'ın Kur'ân'da açık bir şekilde bildirmediği Hz. İsâ'nın nüzûl meselesine bu açıdan bakılmalıdır. Bu çalışmada Hz. İsâ'nın yeryüzüne tekrar inmesinin İslâmî açıdan imkânı irdelenecektir. Çalışmanın amacı meseleye bu çerçevede bakmak ve günümüz dünyasında farklı din mensuplarının dinler konusunda akli merkeze alarak seçmek yerine, daha çok içine doğmuş oldukları kültürlerden etkilenecek meselelere baktıklarını ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Kelam, Hz. İsâ, Nüzûl, Mesih, Ref'.

Theological Problems Related To The Descent of Jesus

Abstract

It is seen that societies have been expecting a savior for centuries and in times of social chaos this expectation has turned into a belief. The belief in the Messiah is present in three divine religions with various interpretations and different expectations. Jewish, Christianity and Islam look at the Messiah from different perspectives. While Jews expect a Messiah from the descendants of the Prophet David, they believe that Jesus is not the Messiah and that the Messiah has not yet come. While Jews expect a different person to come as the Messiah, Christians expect the return of Jesus Christ. Christians believe that Jesus Christ atoned for the sins of mankind, was sent to the earth, was crucified and ascended to God, will come down to earth again in the end times and will re-establish the divine order. In Islam, Jesus Christ is a Prophet. In Islam, Jesus Christ is a Prophet who fulfilled his prophetic mission and was supported by God. The mission that Christianity and Islam attribute to Jesus Christ is different from each other. In Islamic belief, the fate of Jesus Christ is discussed. It is clear that Jesus Christ was not killed and crucified by the Jews, and there is no dispute on this matter. The issue of Jesus' ascension to the sky is the subject of dispute. Islam has two main sources, the Qur'an and the Sunnah. There are no clear verses in the Qur'an that can be used as evidence for the descent of Jesus. As for the hadiths, the second main source of Islam, there is no ref' in the hadiths. If it is accepted that the descent is the result of ref', it can be assumed that it is mentioned in the Prophet's words. According to the widespread belief, the Messenger of Allah did not say these hadiths in order to establish a principle of faith when he said that Jesus would descend to the earth before the Day of Judgement. The descent of Jesus is an event that the intellect can see as a possibility, but it is not a matter of faith. A Muslim believes in the omnipotence of Allah. The issue of Jesus' appearance, which Allah has not clearly stated in the Qur'an, should be viewed from this point of view. In this study, the possibility of Jesus' reappearance on earth will be discussed from an Islamic point of view. The aim of the study is to look at the issue from in this context and to reveal that the members of different religions in today's world are more influenced by the cultures into which they were born, rather than choosing religions by centering on reason.

Key Words: Kalam, Jesus Christ, Descent, Messiah, Ref'.

Giriş

Bu makalenin amacı Hz. İsâ'nın yeryüzüne tekrar dönüp dönmeyeceği meselesine İslâmî perspektiften bakmaktır. Günümüz dünyasında farklı din mensuplarının dinler konusunda akli merkeze olarak seçmek yerine daha çok içine doğmuş oldukları kültürlerden etkilenecek meselelere baktıklarını ortaya koymak gerekmektedir.

Kendinden önceki kutsal mesajların son halkası olan İslâm'ın çeşitli topluluklarla ve düşünce sistemleriyle temas etmesi kaçınılmaz bir durumdur. Allah'ın, insanlığa rehber ve hidayet kaynağı olarak göndermiş olduğu İlahî mesajlar tevhit ilkesine işaret eder. Dolayısıyla bütün peygamberlerin ve müntesiplerinin Allah'tan başka ilâh olmadığına iman ettikleri, tevhit ilkesini tartışmasız kabul ettikleri görülmektedir. Hz. Peygamber'in vefatıyla birlikte genişleyen İslâm coğrafyasında farklı din mensuplarıyla karşılaşılması, fikir ve düşüncenin farklı şekillerde ifade edilmesi tarihin seyrine uygundur.

İslâm inancında tevhit ilkesini yaralayıcı hiçbir unsur kabul edilemez. Dolayısıyla Hıristiyan teolojisinde var olan teslis inancı tevhit ilkesiyle çelişmektedir. Bu makale Hz. İsâ'ya atfedilen kurtarıcı özne vasfı Hıristiyan inancının özündeki anlayışa Kur'ân ve sünnet bağlamında cevap aranmak ve itikâdî bir mesele olmaktan öte din mensuplarının meseleye bakışını araştırılmak üzere kurgulanmıştır.

Yeryüzünde düzenin bozulduğu, çatışmaların yaygınlaştığı, insanların hayal kırıklığına uğratılıp, siyasi, ekonomik ve toplumsal meselelerde çıkmazlara sürüklendiği dönemlerde, toplumların kurtarıcı beklentisi içine girdiği tarihi okumalarda karşımıza çıkmaktadır. Güce doğru meyledecek fitrattaki insanın akıl ve irade marifetiyle desteklenmesi ilâhi vahyin yol gösterici unsurlarıyla yaratıcısına sadık kalması mümkündür. Farklı din mensupların kendi yetiştikleri kültürel ortamdan etkilenecek oluşturduğu düşünsel iklime karşı mukavemet ancak ilâhi mesajın okunması, anlaşılması ve bu yolda verilen emekle mümkün olabilir. Dolayısıyla bu çalışmada Nüzûl-ü İsâ meselesine bir de bu açıdan bakılacaktır.

1. Göğe Yükseliş İnancı

Seçkin kişilere ve özellikle peygamberlere gayb âlemlerinin müşahede ettirildiği düşüncesi, tarih boyunca “tanrı” ve “vahiy” tasavvurları kadar yaygın olarak bilinen ve kabul edilen bir tasavvurdur. Yeryüzünde çeşitli inanç sistemlerine ve dînî yapılara tabi olan insanlar, bazı seçkin kişilerin diğer insanlardan farklı olarak birtakım olağanüstü haller yaşadıklarına ve doğaüstü âlemiyle ya da gayb âlemiyle irtibat kurduklarına inanırlar. Peygamberler ve dînî önderler ve liderler gibi diğer bazı kişilerin gerek sadece ruhsal gerekse hem ruhsal hem de bedensel olarak fizikötesi âlemleri müşahede etmeleri ve böylelikle birtakım gaybî bilgilere sahip olmaları da onların gayb âlemiyle kurmuş oldukları irtibat çerçevesinde

düşünülmektedir.¹

Yeryüzünden tanrısal âleme çıkma ya da yükselme tasavvuru Hıristiyanlıkta son derece önemli bir motiftir. Hıristiyan inancında semâvî âleme yükselişle ilgili olarak akla ilk gelen kişi Hz. İsâ'dır. Zira yeni Ahit'e göre Hz. İsâ tutuklanıp çarmıha gerilmek suretiyle öldürüldükten sonra tekrar dirilerek mezarından ayrılır ve tanrısal âleme yükselir. Yeni Ahit'te bununla ilgili sırasıyla şu olaylar zikredilir. İsâ'nın gömülmesi sonrası bir gurup kadın İsâ'nın mezarını ziyarete giderler.² Mezara yaklaştıklarında mezarın üzerinde taşın mezardan uzakta olduğunu görürler. Bunun üzerine kadınlardan birisi (Mecdeli Meryem/Mary Maddelena) cesedin çalındığını sanarak durumu havârilere haber vermeye gider.³ Diğer kadınlar mezara geldiklerinde bir melek kendilerine İsâ'nın kıyam ettiğini haber verir.⁴ Mezarından hem ruh hem de cesediyle kıyam eden İsâ gerek kadınlara gerekse havârilere defalarca gözüktür. Yeni Ahit'te yer alan ifadelerden onun kıyam sonrası on kez gözüktüğü anlaşılır. Ayrıca Pavlos, Şam yolunda İsâ'nın kendisine de özel olarak gözüktüğünü⁵ ilave eder.⁶

Hıristiyan geleneğinde miraç motifiyle ilgili en çarpıcı örnek ise Nag Hammadi metinlerinden The Apocalypse of Paul'da Pavlos'un mi'racı tasavvurudur. Buna göre Pavlos, Kudüs'e doğru giderken yolda küçük çocuk suretinde olan bir melek görür. Aralarında geçen bir konuşmadan sonra melek Pavlos'a özel bir görevle geldiğini ve semavî âlemlere doğru yapacağı seyahatinde kendisine eşlik edeceğini bildirir. Pavlos, öncelikle zihnini toparlamak ve kötü düşünce ve fikirlerden sıyrılarak yükselmek için hazırlanır. Daha sonra Jericho dağından semâvî âlemlere doğru olan seyahatine başlar. Öncelikle Kudüs'e gider ve orada bulunan 12 havâriyi görür. Havâriker kendisini selâmlarlar. Kendisi de onlara karşılık verir. Sonra kutsal ruh (melek) onu alıp üçüncü semaya çıkarır; oradan dördüncü semaya geçerler. Pavlos dördüncü semadan yeryüzüne kuşbakışı olarak bakar ve yeryüzündeki her şeyi görür. Ayrıca o havâri arkadaşlarını da görür. Bundan başka Pavlos dördüncü semada yeryüzündeki hayatlarından sonra ruhların mezarlarından çıkarılarak yargılanmaları ve kötü ruhların cezalandırılmalarını müşahede eder. Buradaki bir yargılama esnasında yeryüzü hayatında yaptığı kötü amellerini inkâr eden bir ruha karşı çeşitli şehitlerin nasıl aleyhte şahitlik yaptıklarını izler. Sonra Pavlos beşinci semanın kapısından içeriye girer. Burada o, diğer havâri arkadaşlarının da kendisiyle birlikte gittiklerini görür. Beşinci semada elinde demir bir asâ tutan bir yüce melek görür. Bunlar ellerindeki kamçılarla ruhları hesap vermeye götürmektedirler. Sonra o, yanındaki

¹ Şinasi Gündüz vd. *Dinlerde Yükseliş Motifleri* (Ankara: Vadi Yayınları, 1996), 116-117.

² Markos 16:1; Luka 24:10.

³ Yuhanna 20:1, 2.

⁴ Matta 28: 1-7.

⁵ 1 Kor. 15: 8.

⁶ Gündüz, *Dinlerde Yükseliş Motifleri*, 57-58.

melek ve havâriyelerle birlikte altıncı semaya yükselir. Altıncı semadan yedinci semaya geçer ve orada tahtı güneşten yedi kat daha parlak olan ışıktan bembeyaz elbiseler giymiş yaşlı bir adam görür. Yaşlı adam, ismiyle hitap ederek ona nereye gittiğini sorar. Pavlos ona, “geldiğim yere gidiyorum” diyerek karşılık verir. Sonra aralarında şu konuşma geçer: “...ve yaşlı adam bana karşılık verdi: “Sen neredensin?” Ben şöyle cevap verdim: “Babil’in tutsaklığında tutsak edilen tutsaklığı tutsak etmek için ölümler dünyasına gidiyorum.” Yaşlı adam bana şöyle karşılık verdi: “Benden nasıl kurtulacaksın? Bak ve (emrimdeki) prenslikleri ve otoriteleri gör.” Bunun üzerine ruh (bana) şöyle dedi: “Ona sendeki işareti ver. O, senin için (kapıyı) açacak.” Ve o zaman ben ona işaret verdim. Bunun üzerine o yüzünü aşağıya doğru, kendi yaratıklarına ve kendi otoritesinde olanlara çevirdi.” Bundan sonra Pavlos ve ona eşlik eden havâriyeler sırasıyla sekizinci, dokuzuncu ve onuncu semalara çıkarlar.⁷

Bir Tanrının ölüm ve dirilişine ilişkin yenilenen mitolojik olay, Yakın Doğu’nun bütün büyük dinlerinin binlerce yıl merkezi gizemi iken, Hıristiyan düşüncesinde zaman içinde bir olay olarak kabul edilmiştir, bir kez olmuştur ve tarihin değiştiği anı belirlemiştir. Samuel Henry Hooke (ö. 1968), mitolojik öğelerin çevresinde toplandığı anlaşılan odak noktalarından birinin, Hz. İsa’nın tarih sahnesinden ayrılış anı olduğunu iddia etmektedir. Hz. İsa’nın tarihsel bir kişi olmayıp salt bir mitos kahramanı olduğu görüşü, bugün artık edebiyatın ilgilendiği bir yapıt olmaktan öte fazla bir değer taşımamakta; fakat mitosun Hıristiyanlığın içindeki varlığı, teologların kafalarını kurcalamayı sürdürmektedir. Roger Garaudy, Hz. İsa’nın ölümü ve dirilişine dair şu yorumu yapmaktadır:⁸

“Ölümü, tabii bir ölüm değildi. Yeni bir hayatın seçimi idi. Dirilişi, biyolojik bir hayata dönüş değil, yeni bir hayatın başlangıcıdır. İman, bu yeni hayatı kabul etme eylemidir, bu gücün ve sevincin istilâsıdır.”⁹

Yükseliş yani mi‘rac, kişinin kendi âleminden bir başka âleme ya da yeryüzü âleminden doğaüstü âleme çıkışıdır. “Göğe çekilme” düşüncesi, madde ve mana âlemi arasındaki muharebe fikridir. Fakat teolojik olarak hep aynı anlamda kullanıldığı söylenemez. Dinî tasavvurlarda yeryüzünden ayrılarak metafizik âleme ya da semavi âleme çıkış ile ilgili dört farklı motiften söz edilir ki, bunlardan ikinci motif, yeryüzündeki hayatların sonunda seçkin kişilerin ölüm tecrübesini tatmadan hem ruhsal hem de bedensel olarak ilâhî âlemlere çıkarılmalarıyla ilgilidir. Klâsik İslâmî kaynaklarda yer alan Hz. İdris ve Hz. İsa’nın ölmeden semaya yükseltildikleri görüşü buna örnek teşkil etmektedir.¹⁰

Göğe yükselme hakkında Hıristiyan teologların şu şekilde görüş naklettikleri görülmektedir: Hz. İsa’nın, öldükten üç gün sonra göğe yükseldiğine dair deliller cesedin ortadan kaybolması ve kefenin yerinde

⁷ Gündüz, *Dinlerde Yükseliş Motifleri*, 59-60.

⁸ Sami Baybal, *İbrahimî Dinlerde Mesih’in Dönüşü* (Konya: Yediveren Yayınları, 2002), 80-81.

⁹ Roger Garaudy, *Çöküşün Öncüsü A.B.D.* çev. Cemal Aydın (İstanbul: yyy., 1997), 210.

¹⁰ Baybal, *İbrahimî Dinlerde Mesih’in Dönüşü*, 84.

durması, Hz. İsâ'nın başta Meryem olmak üzere kendisine tâbi olanlardan pek çoğuna görünmesi ve Yuhanna'ya: "...Benim Babamın ve sizin Babanızın, benim Allah'ımın ve sizin Allah'ınızın yanına çıkıyorum." demesi, öğrencilerinde ortaya çıkan aşırı umutsuzluğun aniden ümide ve heyecana dönüşmesi. Şayet Hz. İsâ dirilip kadınlara ve havârilere gözükmeseydi, böyle bir heyecan dalgası oluşmayacaktı.¹¹

Mahmut Aydın'ın naklettiğine göre Hick, mitosların teoriler gibi problemlerle fenomene yönelik cevap olduğunu söyler. Bununla birlikte bir mitos farklı çeşitte bir cevaptır. O, şaşırtıcı fenomeni izah etme iddiasında bulunmaz yani onu izah eder gibi yapmaz. Daha ziyade o, kişiyi söz konusu fenomenle uygun bir şekilde alakalandırmaya muktedir kılar. Bu bağlamda Hick mitosları şu şekilde tanımlar: Mitos anlatılan ancak literal olarak doğru olmayan bir hikâyeye veya bir şeye ya da kişiye uygulanan ancak literal anlam taşımayan (yani literal olarak uygulanmayan) bir fikir veya imajdır. O kendisini işitenleri belirli bir takım davranış ve tutumlarda bulunmaya davet eder. Böylece bir mitosun hakikati onun çağrıştırdığı davranışın/tutumun uygunluğundan ibaret olan bir çeşit pratik hakikattir.¹²

1. 1. Hz. İsâ'nın Çarmıha Gerilmesi Problemi

Hıristiyan teolojisinde Hz. İsâ, elçiliğinin son dönemlerinde yani 30 yıllarında Kudüs'teki kutsal mabette bazı olaylara ve karışıklıklara sebebiyet verdiği düşünülmüş ve dönemin Roma valisi tarafından kargaşaya, anarşiye ve isyana sebep olmakla suçlandığı için çarmıh cezasına çarptırılarak idam edilmiştir. Hz. İsâ, ölümünün üçüncü gününde ölümden dirilmiş, sonra taraftarlarına görünmüş, daha sonra göğe yükselmiş ve dünyanın sonuna doğru da tekrar yeryüzüne gelip ona tabi olanlarla birlikte bin yıl sürecek bir Tanrısal krallık tesis edecek bir figür haline gelmiştir.¹³

Hz. İsâ'nın tüm insanlığın günahına kefarete olarak gelmesi ve bunun için çarmıha gerilmesi inancı, Hıristiyanlık dininin çok önemli inanç esaslarından biridir. Hıristiyanlıkta Mesih'in çarmıha gerildiğini kabul etmemek, dinden çıkmak demektir. Kefarete problemi, her şeyden önce İncillerden kaynaklanmaktadır ki, Yuhanna'nın I. Mektubu'nda İsâ Mesih'in Baba'nın nezdinde yegâne şefaatçi olduğu ve onun bütün dünyaya kefarete olarak geldiği haber verilmektedir. Kefaretin temelinde Allah'ın beşeriyete olan sevgisi yatmaktadır. Hıristiyan anlayışına göre, Hz. İsâ kendisine hizmet edilmeye değil, ancak hizmet etmeye ve birçokları için canını fidiye vermeye gelmiştir.¹⁴

İsâ Mesih'in çarmıh üzerinde ölümü Hıristiyanlığın temel dogmalarından biridir. İlk olarak, İncil'in büyük bölümünün Hz. İsâ'nın çarmıh üzerinde ölümünü anlatmak ve açıklamak amacıyla yazıldığı göze çarpmaktadır. Dört İncil'i okuduğumuzda yazılanların yaklaşık üçte birinin Hz. İsâ'nın ölümünü ve ölümü

¹¹ Baybal, *İbrahîmî Dinlerde Mesih'in Dönüşü*, 87.

¹² Mahmut Aydın, *İsâ Tanrı mı İnsan mı?* (İstanbul: İz Yayıncılık, 2002), 147-148.

¹³ Mahmut Aydın, *Hz. İsâ'ya Ne Oldu?* (Ankara: Otto Yayınları, 2011), 59.

¹⁴ Baybal, *İbrahîmî Dinlerde Mesih'in Dönüşü*, 132.

içindeki olayları tanımladığını görürüz. Herhangi bir yaşam öyküsünde, kişinin ölümü kitabın son birkaç sayfasında anlatılır. Ne tuhaf ki İnciller, sanki Hz. İsa'nın ölmek maksadıyla dünyaya geldiğini izah etmeye çalışırlar. İnciller, İsa'nın ölümüyle ilgili tarihsel ayrıntılarla doludur. İşte ölüm üzerinde bu kadar çok durulması, bazı şüphelerden dolayıdır.¹⁵

Hz. İsa'nın acı çekerek çarmıha gerilmesi ve ölmesi, Hıristiyan geleneğinde anahtar bir öğretilerdir. Bu öğreti, kurtuluş anlayışı açısından, İlahi Oğul İsa Mesih'in iki haydudun arasında çarmıha gerilerek ve acı çekerek ölmesi inancını merkez alan Hıristiyanlığın temel doktrinlerindedir. Çarmıh teolojisi, özellikle Pavlus'un mektuplarında özenle işlenir. İlahi yasa, insanın kurtuluşu ve benzeri konularda anahtar bir kavram olarak kullanılır. Çarmıhta ölme, Yeni Ahit metinlerinde tanrısal irade tarafından takdir edilen bir olay olarak tanımlanır çünkü İncil yazarlarına göre Hz. İsa, daha tutuklanmadan önce, başına gelecek çarmıh hadisesini bilmektedir. Esasen, İncil yazarlarınca kurtarıcı bir tanrısal varlık olarak düşünüldüğü dikkate alındığında, bu durum gayet doğaldır.¹⁶

Âdem'den kaynaklanan günah ve ölümün tutsağı olan insanların kurtulması ve hukuk-günah-ölüm boyunduruğundan sıyrılarak ebedi hayata kavuşması için Tanrı, biricik oğlunu günah tutsağı bir insan suretinde yeryüzüne göndermiş ve daha sonra onun çarmıhta acı çekerek ölmesine rıza göstermiştir. İsa'nın çarmıhta ölmesi, insanlık tarihinde bir devrin, hukuk ve günaha bağımlılık döneminin kapanmasını ve yeni bir devrin, iman ve sevgi aracılığıyla kurtuluş döneminin başlangıcını simgelemiştir.¹⁷

Havâriilerin Hz. İsa'dan duydukları içinden hatırladıklarının yazılması sonucunda İnciller oluşmuş; İncillere yazarların şahsi yorumları karışmış ve en eski İncil Hz. İsa'dan en az 30 sene sonra yazılmıştır. Elbette bu durum, çok farklı ifadelerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Örneğin, Hz. İsa'nın on iki havarîsinden biri sayılan Barnabas, İncil'inde, Hz. İsa'nın ölümünü yorumlarken, onun ölmeden göğe yükseldiğini iddia etmekte ve şu sözlere yer vermektedir:¹⁸

“Ve kendisinin ölüp yeniden dirildiğine inananları uyarak dedi ki: “Şimdi siz beni ve Allah'ı yalancılar yerine mi koyuyorsunuz? Çünkü Allah bana, size söylediğim gibi hemen hemen dünyanın sonuna kadar yaşamayı bahşetmiştir. Bakın size diyorum ki, ben değil, hain Yehuda öldü. Dikkat edin, çünkü şeytan sizi aldatmak için her çabayı gösterecektir, ama siz tüm İsrail'de ve dünyanın her yanında duyduğunuz ve gördüğünüz bütün şeyler için benim şahitlerim olun.”¹⁹

¹⁵ Baybal, *İbrahîmî Dinlerde Mesih'in Dönüşü*, 81.

¹⁶ Gündüz, *Dinlerde Yükseliş Motifleri*, 84.

¹⁷ Gündüz, *Dinlerde Yükseliş Motifleri*, 85.

¹⁸ Baybal, *İbrahîmî Dinlerde Mesih'in Dönüşü*, 82.

¹⁹ *Barnabas İncili* (Ankara: Alter Yayıncılık, 2010), 269.

İncillerde Hz. İsâ'nın çarmıha gerildiği tam olarak açık değildir. İncillere göre, Hz. İsâ'nın düşmanları Kudüs'teki yerleşik Yahudi çıkarıcıları idi. Fakat şayet bu düşmanlar gerçekten var idiyse, İsâ'yı ölüme mahkûm ettiklerinde, Roma'yı işin içine katmadan kendi yetki dairelerinde ve inançları doğrultusunda Hz. İsâ'yı taşlayarak öldürürlerdi. İncillere göre; Hz. İsâ Roma ile çatışmaya girmemiş ve Roma kanunlarını ihlal etmemiştir. Buna rağmen Roma usulüne ve kanunlarına göre Romalılar tarafından çarmıha germe ile cezalandırıldı. Böyle bir ceza, sadece İmparator'a karşı işlenen suçlara karşı uygulanmaktaydı. Eğer Hz. İsâ gerçekten çarmıha gerildiyse, İncillerin betimlediği kadar apolitik değildi. Aksine İsâ, gerektiği şekilde Romalıların öfkelerini Yahudilere karşı kışkırtacak bir şeyler yapmıştır. İsâ'nın çarmıha gerilmesindeki suçu ve günahı ne olursa olsun, onun açık olarak haçta ölüme mahkûm edilmesi çelişkilerle doludur. İncillerin belirttiği şekilde Hz. İsâ'nın çarmıhta ölmesi için bir neden yoktur. Bu tartışmaların daha sıkı bir tetkiki gerektirdiği belirtilmektedir.²⁰

Netice itibariyle Hz. İsâ, beşeriyet için bir kefâret olarak kurban seçilmiş ve onun şahsında beşerin boynundaki günah yükü aslî suç (peche originel) yok edilmiştir. İşte insanlığın, Hz. Âdem'den beri sırtında taşıdığı günahı, kendi hayatıyla ödeyen Hz. İsâ çarmıha gerilmiş, ardından gömülmüş ve üç gün sonra da dirilerek görevini tamamlamış ve Baba'nın sağ tarafına oturmuştur.²¹

Hıristiyanlarla Müslümanlar arasında, Hz. İsâ'nın çarmıhta ölmesi konusu, Kur'an'ın, Hz. İsâ'nın çarmıhta öldürülmediğini ilan eden ayetine istinaden, yaklaşık on dört asırlık bir ihtilaf konusudur ve asırlarca tartışılmaktadır.²²

1. 2. Hadis Kültüründe Nüzûl-ü İsâ

Hız. Peygamber'in bir hadisinde “Benden sonra size çok hadis arz edilir. Size benden hadis rivayet edildiği zaman onu Allah'ın kitabına kıyaslayın, uyanları kabul edin, uymayanları reddedin.”²³ buyurduğu nakledilmektedir. Yine konuya dair “Benim hadisimi, Allah'ın kitabına kıyaslayın, eğer uyuyorsa o bendendir, ben onu demişimdir.”²⁴ şeklinde buyurduğu kaynaklarda zikredilmektedir.²⁵

Hız. Peygamber'den, Hız. Mesih'in âhir zamanda tekrar dünyaya döneceği ve bu nüzûlün keyfiyeti hususunda yaklaşık onlarca nakil mevcuttur ki bu hadislerin önemli bir kısmı, hadis kriterleri açısından sahih

²⁰ Baybal, *İbrahîmî Dinlerde Mesih'in Dönüşü*, 135.

²¹ Baybal, *İbrahîmî Dinlerde Mesih'in Dönüşü*, 133.

²² Mehmet Sakioğlu, *İsâ Haçta Öldü mü?* (İstanbul: Ozan Yayınları, 2004), 117.

²³ Sa'düddîn Mes'ûd et-Teftâzânî, *et-Telvîh ve 't-Tavdîh* (Mısır: Matba'atu Mahmud Ali, 1957), 2/9.

²⁴ Celâlüddîn es-Süyûtî, *el-Fethu'l-Kebîr fî Dammi'z-Ziyâdât ile 'l-Câmi 'i's-Sağîr* (Halep: Dârü'l-Kütübi'l-'Arabiyye, 1932), 1/198.

²⁵ Zeki Ünal, *Hız. İsâ'nın Dönüşü Meselesi* (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2011), 153.

ve güvenilir olarak kabul edilmektedir. Diğer bir kısmı ise hasen kabul edilmekte, yani sahih hadislerden bir derece düşük olsa da sıhhatine güven duyulan hadisler arasında sayılmaktadır.²⁶

İslâm dünyasında konunun ortaya çıkması, peygamber sonrası yönetimi ele alan halifelerden Hz. Osman ve Hz. Ali devirlerini takip eden siyasi ve içtimâî kargaşalara rastlamaktadır. Daha önce çeşitli dinlere mensup Mehdi-Mesih tasavvurlarıyla Müslüman olan yeni din mensupları, bu kargaşaların sıkıntısında eski bilgilerini yeni dinin ışığında yorumlamaya başlamışlar, eski inançlarına ait fikirler canlılık kazanarak sosyal sarsıntılarla ümitleri kırılan cemaatlarına manevi güç ve ümit vermek için, iyi niyetle Hz. Peygamber adına hadis uydurmaktan dahi kendilerini alamamışlardır.²⁷

Bu hususta Huzeyfe b. el-Esîd'den Hz. Peygamber'in "Siz kıyametten önce on alâmet görmedikçe, kıyamet kopmayacaktır." buyurduğu; ardından bu alâmetleri sayarak Hz. Îsâ'nın nüzûlünü de bu alâmetler arasında zikrettiği hadis kaynaklarında nakledilmektedir.²⁸

Hadislerde Hz. Îsâ'nın nüzûlü açık olarak ifade edilmiş ve kıyamet alâmetleri arasında yer almıştır. Bu rivayetlerdeki bilgiler genel bir değerlendirmeye tâbi tutularak, işin çok fazla detayına girilmemiştir. Ancak bu rivayetler arasında nüzûl vaktini kesin olarak bildiren bir hadis bulunmayıp daha çok bu hususta umumî ifadeler kullanılmıştır. Dolayısıyla Hz. Îsâ'nın ne zaman ineceği bilinmemektedir.²⁹

Ebû Hureyre'den nakledilen diğer bir rivayette ise Hz. Peygamber'in "Nefsim kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki; Hz. Îsâ sizin aranızda adaletli bir hâkim olarak mutlaka inecektir: Haç'ı kıracak, domuzu öldürecek, İslâm'ın yayılması amacıyla harbi meşru kılacak, mal bollaşacak, o kadar ki hiç kimse ihtiyacı olmaması sebebiyle malı kabul etmeyecek, tek bir secde, dünyadan ve içindekilerden daha hayırlı olacaktır." buyurduğu nakledilmiştir.³⁰ Ebû Hureyre'nin bu hadisi naklettikten sonra: "Ehli Kitab'dan hiç kimse yok ki Hz. Îsâ'nın ölümünden önce O'nun, Peygamber ve Allah'ın kulu olduğuna iman etmiş olmasın, kıyamette de Hz. Îsâ onlar üzerine şahittir."³¹ ayetine işaret ettiği kaynaklarda menkuldür.³²

Hadis metninde yer alan "Adaletli bir hâkim olarak..." ifadesini İbn Hacer "Hz. Îsâ, Hz. Muhammed'in şeriatı ile hükmetmek üzere inecek. Çünkü bu şeriat nesh olmadan kıyamete kadar bâki kalacak, Hz. Îsâ, bu süre zarfında ümmet-i Muhammed'in hâkimlerinden bir hâkim olacaktır." şeklinde

²⁶ Ünal, *Hz. Îsâ'nın Dönüşü Meselesi*, 153.

²⁷ Ekrem Sarıkçıoğlu, *Dinlerde Mehdi Tasavvurları* (Samsun: Sidre Yayınları, 1997), 116.

²⁸ İmam Müslim, *Sahih-i Müslim Muhtasarı*, (İstanbul: Polen Yayınları, 2008), 1087.

²⁹ Baybal, *İbrahîmî Dinlerde Mesih'in Dönüşü*, 218.

³⁰

³¹ *Kur'ân-ı Kerîm Meâlî*, çev. Halil Altuntaş – Muzaffer Şahin (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2009), en-Nisa 4/159.

³² Ünal, *Hz. Îsâ'nın Dönüşü Meselesi*, 101-102.

açıklamaktadır. Buradan Hz. İsâ'nın nüzûlden sonra Hz. Peygamber'e tabi olacağını anlamak mümkündür. Zira bu hususta Hz. Ömer'den Hz. Peygamber'in "Eğer Hz. Mûsâ hayatta olsaydı, bana tabi olmaktan başka bir şey yapmazdı."³³ şeklindeki hadisini delil olarak öne sürmektedir.³⁴

Hadis metninde yer alan Haç'ı kıracak ifadesini Hıristiyanlığı ortadan kaldırmak; domuzu öldürecek ifadesini ise domuz etinin yenmesinin yeniden yasaklanması şeklinde yorumlamak mümkündür. Hıristiyanlığı ortadan kaldıracak demektir, Hz. İsâ, Haç'ı gerçekten kıracak ve Hıristiyanların Haç'a gösterdikleri saygıdan meydana gelen kanaatlerini de ortadan kaldıracaktır. Bir başka rivayette Ehl-i Kitap'tan cizye almak veya onları Müslüman olmağa zorlamak ifadesi vardır. Bu da harbi meşru kıracak ifadesine bir işaret kabul edilmiştir. Böylece Müslümanlığı kabul etmeyenlerin öldürülmesi suretiyle cizye verecek kimse kalmaz. Yine hadiste geçen malın bollaşması ifadesi, bereketin inmesi, adâletin hâkim olup zulmün olmayışı, hayırların birbirini takip etmesi şeklinde anlaşılmıştır.³⁵

Tek bir secde, dünyadan ve içindekilerden daha hayırlı olacak ifadesi ise insanların o zaman ibadetten başka bir şeyle Allah'a yaklaşmaları ve kurtuluşa ermeleri mümkün olmayacağı, malı tasadduk etmenin, insanı Allah'a yaklaştırmayacağı şeklinde anlaşılmıştır. Peygamberler baba bir kardeşirler ifadesinin manası, şeriatların amelî hükümleri, ayrıntıları değişik olsa da dinlerin esası birdir, o da tevhitir şeklinde anlaşılmıştır.³⁶

Müslümanlar namazını kılıp onu defnedecekler ifadesinin manası ise, Hz. İsâ yeryüzünde 40 yıl kaldıktan sonra vefat edeceği ve Müslümanların namazını kılıp, onu defnedecekleri şeklinde anlaşılmıştır.³⁷

Hz. İsâ'nın ref' olduğu tarihteki yaşı üzerinde ihtilaf edilmiştir. Sahih olan ref' olduğu zaman 33 yaşında olduğudur.³⁸

Yukarıda işaret edilen hadisin senedinde geçen ravilerin hepsi sika (güvenilir) olarak kabul edilmekte ve hadis usulü açısından bu hadislerin sıhhatinden şüphe edilmemektedir.³⁹

Ebû Hureyre'den rivayet edilen bir başka hadiste ise Hz. Peygamber'in "İmamımız kendinizden olduğu halde, Meryem oğlu (İsâ) inince durumunuz nice olacak?"⁴⁰ buyurduğu nakledilmektedir. Hadisin

³³ İbnu Hacer el-Askalânî, *Fethu'l-Bârî bi Şerhi Sahih'il-Buhârî* (Bulak: yyy., 1300), 6/356.

³⁴ Ünal, *Hz. İsâ'nın Dönüşü Meselesi*, 103.

³⁵ Ünal, *Hz. İsâ'nın Dönüşü Meselesi*, 102-104.

³⁶ Ünal, *Hz. İsâ'nın Dönüşü Meselesi*, 104.

³⁷ Ünal, *Hz. İsâ'nın Dönüşü Meselesi*, 102-104.

³⁸ Ünal, *Hz. İsâ'nın Dönüşü Meselesi*, 101-105.

³⁹ Baybal, *İbrahimî Dinlerde Mesih'in Dönüşü*, 210.

⁴⁰ İmam Buhârî, *Sahih-i Buhârî Muhtasarı* (İstanbul: Polen Yayınları, 2008), 770.

sened zincirinde olan Nafi‘’in Buhârî’de (ö. 256/870) sadece bu hadisi geçmektedir. Yine senedde geçen Yunus b. Yezid çok sayıda rical tenkitçisi tarafından güvenilir kabul edilmektedir.⁴¹

Yine bir başka hadiste Hz. Peygamber’in “Ümmetimden bir taife hak üzere galip olarak ta kıyamete kadar devamlı olarak savaşacaktır. O zaman İsâ b. Meryem de inecek; ‘Haydi gel, bize namaz kıldır!’ diyecek. Buna karşılık “Kiminiz, kiminizin emiridir. Bu, Allah’ın bu ümmete bir lütfu keremidir.” diyecektir.”⁴² şeklinde buyurduğu kaynaklarda nakledilmektedir.⁴³

Yine Ebû Hureyre’den nakolunan bir diğer hadiste Hz. Peygamberin “Nefsim kudret elinde tutan Allah’a yemin ederim ki Meryem oğlu hac ve umre yahut ikisini birden yapmak için mutlaka Fecc-i Ravha’da telbiye getirecektir.”⁴⁴ buyurduğu nakledilmektedir.⁴⁵

Ebû Hureyre’den nakledilen bir başka hadiste de, Hz. Peygamber buyurmaktadır:

“Peygamberler birbirlerinin babaları bir, anneleri farklı kardeşleridir. Ben İsâ b. Meryem’e insanların en yakınım. Benimle İsâ arasında bir peygamber yoktur. O gerçekten inecektir. Onu gördüğünüz zaman tanıyın! O, orta boylu, beyaza çalar kırmızı renktedir. Sarıya boyalı iki elbise içerisindedir. Yağmur yağmasa da saçından su damlayacaktır. İnsanlarla İslâm için savaşacaktır. Hıristiyanların haçını kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracaktır. Onun zamanında Allah milletlerin hepsini helak edecek, sadece İslâm kalacak, Mesih-Deccal’ı helak edecek, o da yeryüzünde kırk sene kalıp, sonra vefat edecek ve Müslümanlar onun üzerine namaz kılacaklardır.”⁴⁶

Kıyamet alâmetleri içinde Hz. İsâ’nın nüzûlünü bildiren hadisler tek tek değerlendirildiğinde kesin bilgi ifade eden ve inanmayı vacip kılan tevatür derecesine ulaşmayan yüz civarında sahih hadisin varid olmuş bulunması bir anlamda manevi tevatür olarak mütalaa edilmesi sonucunu doğurmuştur.⁴⁷

Yaygın kanaatin aksine sünneti ortaya koymada başvurulacak temel kaynak hadisler değil, Kur’ân’dır. Kur’ân, Hz. Peygamber’in düşüncesi, amaçları ve metodu konusunda bize bilgi verecek en güvenilir dinî-tarihî dokümandır. Kur’ân’ın sünnet hakkında bize bilgi veren temel kaynak olarak değerlendirilmesi, Hz. Peygamber’in sünnetinin Kur’ân’ın hayata geçirilmiş pratiği ve hayata açılımı olduğu ve bu sebeple Kur’ân’a ters düşmesinin söz konusu olamayacağı gerçeğine dayanmaktadır. Bu sebeple

⁴¹ Baybal, *İbrahimî Dinlerde Mesih’in Dönüşü*, 210.

⁴² Müslim, *Sahih-i Müslim Muhtasarı*, İman-247.

⁴³ Baybal, *İbrahimî Dinlerde Mesih’in Dönüşü*, 210.

⁴⁴ Müslim, *Sahih-i Müslim Muhtasarı*, Hac-216.

⁴⁵ Baybal, *İbrahimî Dinlerde Mesih’in Dönüşü*, 211.

⁴⁶ Müslim, *Sahih-i Müslim Muhtasarı*, Fezâil-143-145.

⁴⁷ Ünal, *Hiz. İsâ’nın Dönüşü Meselesi*, 128-129.

hadisler, Sünnet hakkında bilgi veren kaynaklar arasında, Kur'ân'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır.⁴⁸

2. Nüzûl-ü İsâ Hakkındaki Farklı Görüş ve Değerlendirmeler

2. 1. Nüzûl-ü İsâ 'yı Reddedenler

Hiz. İsâ'nın Allah tarafından kendisini ortadan kaldırmak isteyenlerin elinden kurtarılarak semaya yükseltildiği ve ahir zamanda tekrar dünyaya geleceği yönündeki tezle ilgili değerlendirmeleri yaparken şöyle bir tablo ile karşılaşırız: Bu görüşü ileri sürenler büyük oranda Hiz. İsâ'nın akıbetiyle ilgili İslâm kültüründe ortaya çıkan ve başta hadis kaynakları olmak üzere erken dönem İslâmî eserlerde yer bulan birtakım rivayetlere dayanmaktadır. Bu görüş sahipleri, Hiz. İsâ'nın ölmediği, diri olarak semaya kaldırıldığı, ahir zamanda dünyaya geri gelerek Hiz. Muhammed'in ümmeti olacağı, Mehdi'ye tabi olacağı ve onunla birlikte Deccâl'ı öldürmek suretiyle dünyaya barış ve huzuru getireceği yönünde söz konusu eserlerde yer alan rivayetleri meşrulaştırmak için Kur'ân ayetlerini bu rivayetlere uygunluk arz edecek şekilde tevîl etme yoluna gitmektedir. Kendinden önceki peygamberler gibi beşer tabiatında peygamber olan Hiz. İsâ, niçin onlar gibi vadesi geldiğinde vefat etmedi de ömrü donduruldu? Eğer Hiz. İsâ, diri olarak semada/Allah katında ise şu an nasıl bir hayat sürmekte ve ne yapmaktadır? Eğer iddia edildiği gibi Hiz. İsâ, tüm beşerî özelliklerden sıyrılarak semaya kaldırıldıysa, o zaman Hıristiyan geleneğinde olduğu gibi tanrısal özelliğe sahip bir varlık olmaz mı? Yine bununla bağlantılı olarak eğer Hiz. İsâ şu an bedenlen Allah katında ise o zaman Hıristiyanların iddia ettiği gibi o, Tanrı'nın yanında tekrar dünyaya gönderilmeyi mi bekliyor? Eğer Hiz. İsâ iddia edildiği gibi ahir zamanda dünyaya tekrar geri gelecekse ne olarak gelecek? Bir peygamber olarak mı yoksa sıradan bir beşer olarak mı? Eğer peygamber olarak gelecekse o zaman Hiz. Muhammed'in "son peygamber" olduğu hakikatine ne olacak? Yok, eğer beşer olarak gelecekse o zaman bu, bir peygamberi sıradan beşer konumuna indirerek onun derecesini düşürmek anlamına gelmez mi? Kur'ân, ısrarla Hiz. İsâ da dâhil tüm peygamberlerin aynı mesajı getirdiklerini ve taraftarlarıyla birlikte hepsinin "Müslüman" olduklarının altını çizerek vurgulamasına rağmen, Hiz. İsâ'nın tekrar dünyaya getirilip Hiz. Muhammed'in ümmeti yapılmasının anlamı nedir? Yoksa Hiz. İsâ'yı getirip Hiz. Muhammed'in ümmetinden biri yapmanın dinî değil de siyasi veya başka amacı var mıdır? Şüphesiz ki bu soruları daha da arttırmak mümkündür.⁴⁹

Hiz. İsâ'nın akıbetiyle ilgili İslâm kültüründe ortaya çıkan rivayetleri anlayabilmek için rivayetlerin ve onlara bağlı olarak geliştirilen söylemlerin ortaya çıktığı dönemin sosyal ve siyasal yapısını göz önüne almak gerekmektedir.⁵⁰

⁴⁸ Mehmed Hayri Kırbasoğlu, *İslam Düşüncesinde Sünnet* (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2008), 17.

⁴⁹ Aydın, *Hiz. İsâ'ya Ne Oldu?*, 132-133.

⁵⁰ Aydın, *Hiz. İsâ'ya Ne Oldu?*, 134.

Nüzûl-ü İsâ meselesiyle ilgili nasları reddedenler; genelde aklın bu hadiseyi imkânsız gördüğünü söylerken, özelde iki şeyi reddediş sebebi olarak ileri sürüp konuya yaklaşmışlardır. Bir kısmı bu inancın yabancı kültürlerin etkisiyle ortaya çıktığını iddia ederken, bir kısmı da Hz. Muhammed'in son peygamber oluşuyla çelişkisinden dolayı İsâ'nın nüzûlünü kabul etmemişlerdir.⁵¹

Fazlurrahman (1919-1988) bir kurtarıcı beklentisinin ilk olarak Şiîler ve Sûfiler arasında çıktığının ve onlardan da Sünnîliğe transfer olduğunun altını çizmektedir. Ona göre VIII/XV. yüzyılda Şiî ve Sûfî düşüncenin önde gelenleri, yaşanan iç savaşlar ve fitne hareketlerinden dolayı siyasi ve ahlaki çöküntüye uğramış halk kitlelerine ümit aşlamak için Allah tarafından özel donanımlı bir kurtarıcının yani Mesih'in gönderileceği tezini işlemeye başlamışlardır.⁵² İhtilaf edilmeyen husus Müslümanlara göre mutlak olarak, Hz. İsâ'nın çarmıha asılmaktan kurtulduğudur. Âyette "Halbuki onlar onu ne öldürdüler ne de astılar; fakat (öldürdükleri) onlara İsâ gibi gösterildi."⁵³ buyurulmuştur.

Reşit Rıza (1865-1935) bu konuda şunları söyler:

"Bu ceset ve ruhla ref' meselesi gerçekte Hıristiyanların inancında vardır. Onlar, bu veya başka bir yolla bu görüşü İslâm'a mal edip bunu ona müdafaa ettirmeyi bile başarmışlardır. Nitekim İslâm'a birçok israiliyyat ve hurafeyi de onlar sokmuşlardır. ...Kur'ân'da Hz. İsâ'nın cesedi ve ruhu ile göğe çıktığına dair sarih bir nass yoktur ve gökten ineceğine dair de açık bir ifade mevcut değildir. Bu Hıristiyanların çoğunun inancıdır. Onlar bu fikri Müslümanların zihnine ekmek için İslâm'ın doğuşundan beri her zaman uğraşmışlardır."⁵⁴

Seyyid Kutub, *Fî Zılâl'il-Kur'ân* adlı tefsirinde, Nisâ sûresi 157. âyeti izah ederken, "Tıpkı fecirden önceki gece karanlığında meydana gelen bir olay kapalılığındaki bu konu hakkında hiçbir araştırmacının kesin ve sağlıklı bir bilgi elde etmeleri mümkün değildir ve ihtilafa düşülen rivayetler de birini diğerine tercih edecek bir dayanaktan yoksundur." der.⁵⁵

2. 2. Nüzûl-ü İsâ 'yı Kabul Edenler ve Delilleri

Kur'ân-ı Kerîm'de Hz. İsâ'nın vefatını ve ref'ini konu edinen ayetler sarih gözükmemektedir. Aslında müteşabih dediğimiz bu tür ayetlerde, Allah Teâlâ'nın muradı kendi nezdinde malumdur. Fakat bu muradı insanların sınırlı kapasite ve kabiliyetleriyle kavrayabilmeleri hiç de kolay değildir. Bu yüzden farklı

⁵¹ Baybal, *İbrahîmî Dinlerde Mesih'in Dönüşü*, 243.

⁵² Aydın, *Hz. İsâ'ya Ne Oldu?*, 134.

⁵³ en-Nisa 4/157.

⁵⁴ Ahmet Çelebi, *Mukârenetu'l-Edyân (el-Yahûdiyye)* (Kahire: yy., 1966), 2/43; Ünal, *Hz. İsâ'nın Dönüşü Meselesi*, 199-200.

⁵⁵ Seyyid Kutub, *Fî Zılâlî'l-Kur'ân* (İstanbul: Hikmet Yayınları, 2001), III/213.

yorumlar ortaya çıkmakta ve bu yorumlar tartışmaya konu olmaktadır.⁵⁶

Nüzûlü kabul eden el-Hindî gibi bazı âlimler,⁵⁷ bunun peygamberler arasında neden yalnız Hz. İsâ'ya tahsis edildiğini birkaç yönden açıklamışlardır. Bunlardan birincisi, Hz. İsâ'nın yeryüzünde ölmediği ve topraktan da yaratılmadığı halde, onun nüzûlü, yeryüzüne gömülmek üzere ecelinin yaklaştığını gösterir. İkincisi Hz. İsâ, Hz. Muhammed'in ve ümmetinin sıfatlarını gördüğünde, Allah'tan kendisini de ümmet-i Muhammed'den kılması için dua ettiği, Allah'ın da onun duasını kabul ettiği iddiasıdır. Üçüncüsü ise burada zikredilen durumlar sebebiyle onun asıl özelliği, Hz. Peygamber'den nakledilen “Ben, insanlar içinde İsâ'ya en yakın ve layık olanım. Çünkü benimle onun arasında başka bir Peygamber yoktur.” hadisine dayandığı iddiasıdır. Gerçekten de Hz. Peygamber, diğer peygamberler arasında Hz. İsâ'ya en yakın ve en özel olanıdır. Çünkü Hz. İsâ, kendinden sonra Hz. Muhammed'in geleceğini müjdelemiş, halkı ona uymağa ve onu tasdike davet etmiş olduğu düşüncesi, Hz. İsâ'nın bedenen ref' edildiği ve ahir zamanda ineceğini kabul edenler tarafından kabul görmüştür.⁵⁸

Öte yandan “nüzûl” kelimesini incelediğimizde Hz. Peygamber'in bazı hadislerde bu kavramı kullandığını bazı hadislerde de bu manaya gelen çeşitli terimleri kullandığını görmekteyiz. Örneğin; “Şüphesiz Meryem'in oğlunun aranıza inmesi (nüzûl) yaklaşmıştır.”⁵⁹ ve “Meryemoğlu aranıza indiği (nüzûl) zaman haliniz nice olur.”⁶⁰ hadislerinde nüzûl kelimesi bizatihi geçmektedir. Nüzûl manasında kullanılan kavramlara baktığımızda ise “ba's, rücû' ve hurûc” kavramları gözümüze ilişmektedir. Örneğin “Allah, Meryem'in oğlu Mesih'i gönderdiği (ba's) için...”⁶¹ ve “Allah Meryem oğlu İsâ'yı gönderecektir (ba's).”⁶² nakillerinde “göndermek” anlamında “ba's” kelimesi kullanılmıştır. Yine “O, (İsâ) size kıyamet gününden önce dönecektir (rücû').”⁶³ hadisinde “rücû'” kavramını aynı anlamda kullanılırken; “Şüphesiz ki, Meryem oğlu, kıyametten önce hurûc edecektir.”⁶⁴ hadisinde ise “hurûc” kavramı kullanılmaktadır.⁶⁵

Hz. Peygamber, Hz. İsâ'nın nüzûlü ile ilgili bu lafızları bazı mülâhazalarla üç grup insana hitaben kullanmıştır. Bu gruplar, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlardır. Mesela bir hadisinde Yahudilere

⁵⁶ Baybal, *İbrahimî Dinlerde Mesih'in Dönüşü*, 188.

⁵⁷ el-Hindî Muhammed Enver Şah el-Keşmiri, *et-Tasrih bimâ Tevâtera fî Nüzûl'il-Mesih* (Halep: yyy., 1965), 94.

⁵⁸ el-Keşmiri, *et-Tasrih*, 94; Ünal, *Hz. İsâ'nın Dönüşü Meselesi*, 89-90.

⁵⁹ el-Askalânî, *Fethu'l-Bârî*, 6/356-357.

⁶⁰ el-Askalânî, *Fethu'l-Bârî*, 6/356-357.

⁶¹ Müslim, *Sahîh-i Müslim Muhtasarı*, 8/197.

⁶² Müslim, *Sahîh-i Müslim Muhtasarı*, 18/75.

⁶³ Ebû'l-Fidâ İsmail İbn Kesîr, *Tefsiru'l-Kur'âni'l-'Azîm* (Kahire: yyy, ty), I/366.

⁶⁴ el-Hindî el-Müttekî, *Kenzü'l-Ummâl fî Süneni'l-Akvâl ve'l-Ef'al* (Haydarâbâd: yyy., 1312), 7/268.

⁶⁵ Hatice Özdemir Ekinci, *İslâm Kelâmında Nüzûl-ü İsâ Retoriği* (Ankara: Iksad Publications, 2021), 119-120.

hitaben, Hz. İsa'nın yaşadığını ve ölmediğini “Şüphesiz İsa ölmemiştir, kıyametten önce size dönecektir.”⁶⁶ şeklinde ifade etmiştir. Zira Yahudiler, Hz. İsa'nın öldüğüne inanmaktaydı. Hıristiyanlara hitaben Hz. İsa'nın fani olacağını beyan etmiştir. Çünkü Hıristiyanlar, (bazı Müslümanlar gibi) Hz. İsa'nın hayatta olduğuna inanır ancak onun ebediyen ölmeyeceğine, kadim olduğuna ve ulûhiyetine itikat ederler.⁶⁷

2. 2. 1. Hz. İsa'nın Ref' ile İlgili Ayetler

Hz. İsa'nın ref' ile ilgili Kur'an'da birçok âyet mevcuttur. Bu âyetleri zikrederek ulemanın bu âyetleri nasıl yorumlandığına göz atmak gerekmektedir. Hz. İsa'nın ref' ile ilgili ayetlerin ilki şudur:

“O zaman Allah şöyle dedi: Ey İsa, şüphesiz ki seni vefat ettireceğim, seni kendime yükselteceğim ve seni kendime yükselteceğim. Hem sana uyanları, kıyamete kadar o küfredenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz banadır, ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmedeceğim.”⁶⁸

Taberî'nin (ö. 310/922) bu ayet hakkındaki görüşü gayet açıktır. O, “müteveffike” kelimesini “yerden çekmek, kabzetmek ve göklere çıkarmak” şeklinde anlamaktadır. Ona göre teveffâ'dan maksat, bizzat ref' “yükseltme”dir. Bu durumda ayetin anlamı, “Seni diri olarak yeryüzünden alacağım ve göklere çıkaracağım, seni bedeninin ve ruhunla birlikte vefat ettireceğim.” şeklindedir.⁶⁹

İmâm Mâtürîdî (ö. 333/944), adı geçen ayetin tefsirini yaparken bazı ihtilafları ortaya koymaya çalışmıştır. Mâtürîdî buna göre ayet, “Seni katıma yükselteceğim ve nüzûlünden sonra öldüreceğim.” şeklinde olduğudur görüşünü belirtir. “Seni onların öldürmelerine izin vermeyerek katıma yükseltir, meleklerime yaklaştırır ve seni korurum.” anlamının ifade edilebileceğini belirtir. Dolayısıyla Maturidi'nin Hz. İsa'nın ölmediği görüşünü benimsediğini belirtmek mümkündür.⁷⁰

Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1209) âyeti “Senin ömrünü tamamlayınca senin canını alırım. Onların seni öldürmelerine fırsat vermem, aksine seni semaya kaldırıp meleklerime yaklaştırır ve seni onların öldürmelerinden korurum.” şeklinde anlamlandırmaktadır.⁷¹

İbn Kesir (ö. 774/1373), zikredilen ayetin tefsirini yaparken kendisi de çoğunluğun görüşüne uyarak, “teveffâ” kelimesini “inâme” yani “uyutma” manasına almış, bunun için yukarıdaki iki ayeti⁷² delil getirmiştir. Ve bu fikrini de Nisâ suresinde yer alan “Yahudi ve Hıristiyanlardan hiç kimse yoktur ki

⁶⁶ İbn Kesîr, *Tefsîru'l-Kur'âni'l-'Azîm*, I/366.

⁶⁷ Ünal, *Hz. İsa'nın Dönüşü Meselesi*, 90-92.

⁶⁸ Âl-i İmrân 3/55.

⁶⁹ Muhammed b. Cerîr et-Taberî, *Cami'u'l-Beyan 'an Te'vil-i Ayi'l-Kur'an* (Beyrut: yyy., 1988), III/289-292.

⁷⁰ Ebû Mansur Muhammed Mâtürîdî, *Te'vilatü'l-Kur'an (Yazma)*, I-III (Hacı Selim Ağa: Ktp: No:40, vr. 80 a-b).

⁷¹ Muhammed b. Ömer Fahrudin Râzî, *Mefâtihu'l-Gayb (et-Tefsîru'l-Kebîr)*, (Tahran: ts.), VIII/67-70.

⁷² en-Nisâ 4/157-158.

ölümünden önce Hz. İsâ'ya iman etmiş olmasın.”⁷³ âyetiyle teyit etmektedir. İbn Kesîre göre, ayette geçen “bihî kable mevtihi” ibaresindeki zamir, Hz. İsâ'ya aittir. Yani Ehl-i Kitab, mutlaka İsâ'nın ölümünden önce buna iman edecektir, tabii bu da kıyametten önce İsâ'nın yeryüzüne geldiği vakit olacaktır.⁷⁴

Elmalılı Hamdi Yazır (ö. 1361/1942), ayetin tefsirini şu şekilde özetlemektedir:

“Allah'tan bir kelime olan ve Ruhü'l-Kudüs ile te'yyid edilmiş bulunan Mesih İsâ'nın ruhu henüz kabzedilmemiştir. Ruhunun eceli gelmemiştir. Kelime daha Allah'a dönmemiştir. Onun daha dünyada göreceği işler vardır. Bu, bir ruhun baki (ebedî) olmasıdır. Onun kıyametten önce eceli gelecek, vefat edecek, Azrail tarafından öldürülecektir. Ahirette de ölümden sonra bir ba's (yeniden dirilme), bir ahîret hayatı olacaktır. İsâ'nın ruhu alınmamış olunca, İsâ'nın Allah'a yükselişi, yerden kalkması yönündedir.”⁷⁵

Hz. İsâ'nın ref'iyle ilgili ikinci ayet: “Bir de ‘Biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsâ Mesih'i öldürdük.’ demeleridir. Oysa onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat öldürdükleri kimse, onlara Hz. İsâ gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, ondan yana tam bir kuşku içindedirler. O hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesinlikle öldürmediler.”⁷⁶

Bu âyeti üç şekilde yorumlamak mümkündür. Bunlardan birincisi, Allah Teâlâ, Hz. İsâ'yı salb ederek, öldürdüklerini zanneden Yahudileri yalanlamaktadır. Şüphesiz onların içinden veya İsâ'nın düşmanlarından birisi Hz. İsâ'ya benzetildi. Yahudiler onu Hz. İsâ zannı ile çarpmıha asarak öldürdüler. Sonra kendilerine şüphe ve şaşkınlıklarından haber verildi. Böylece Yahudiler, öldürdükleri kişinin, gerçekten Hz. İsâ olduğundan kuşkulananmaya başladılar. Sonra kendilerine, Hz. İsâ'yı öldürüp astıklarının asılsız olduğu ve Allah Teâlâ'nın onu kendisine ref' ettiği anlatıldı.⁷⁷

İkincisi, Allah Teâlâ'nın kahrı, Yahudilerin hilelerini bozduğuna; Hz. İsâ'yı kurtarmasındaki hikmet ve O'nu semaya ref' ederek kurtardığına delalet etsin diye ayet Allah Teâlâ'nın Azîz ve Hakîm olan iki güzel ismiyle bitiyor.⁷⁸

Üçüncüsü ise, ayet, Hz. İsâ'nın diri olarak ref'ini açıkca ifade ediyor. Çünkü Allah Teâlâ, ref'i zikretti ve bu kelimeyi, nefyettiği “salb ve katl” yerine kullanmış oldu. Eğer Hz. İsâ yeryüzünde ölüp defnedilmiş ise ve ref kelimesinden maksat ruhi ve manevi ise katl ve salp de olmadığına göre, ayetteki ref kelimesinin bir manası kalmaz. Mademki katl ve salp olmamıştır, Hz. İsâ'nın diri olarak ref'inin kabulü

⁷³ en-Nisâ 4/159.

⁷⁴ İbn Kesîr, *Tefsiru'l-Kur'âni'l-'Azîm*, I/366.

⁷⁵ Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, *Hak Dini Kur'an Dili* (İstanbul: Zehraveyn Yayıncılık, ts), II/372.

⁷⁶ en-Nisa 4/157.

⁷⁷ Ünal, *Hz. İsâ'nın Dönüşü Meselesi*, 95-96; Özdemir Ekinci, *Nüzûl-ü İsâ Retoriği*, 120-124.

⁷⁸ Ünal, *Hz. İsâ'nın Dönüşü Meselesi*, 95-96; Özdemir Ekinci, *Nüzûl-ü İsâ Retoriği*, 120-124.

gerekir, aksi halde Allah Teâlâ, ayetinde “O’nu katletmediler ve asmadılar, bilakis O’nu öldüren Allah’tır.” buyururdu. “Bilakis onu kendine ref etti” ayetindeki maksadın, sadece ruhla ref olduğu iddia edilemez. Aslında Allah, onların “öldürdük, astık” demelerini iptal için bu ayeti indirdi. Halbuki sadece ruhun ref’i, katl ve salp keyfiyetini iptal etmez, bilakis her ikisini de birleştirip Yahudileri haklı çıkarır. Farzı muhal Yahudiler gerçekten O’nu öldürmüş olsalardı; Tabii ki Hz. İsa’nın ruhu Allah’a yükselecekti, bunda bir fevkaladelik yoktur. Hâlbuki Ayette, ref’in Hz. İsa’ya has bir durum olduğu belirtiliyor. Buna göre O’nun cismi ve ruhu ile ref’ olunduğunu kabul etmek gerekir.⁷⁹

Hz. İsa’nın ref’iyle ilgili üçüncü ayet: Allah Teâlâ buyurdu ki: “Kitap ehlinde hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden önce ona İsa’ya iman etmiş olmasın. Kıyamet gününde o, onlara şahitlik edecektir.”⁸⁰

“İbn Cerir dedi ki: Müfessirler bu Ayetin tefsirinde ihtilafa düştüler, bir kısmı, Ehl-i Kitab’ın iman etmesi, Hz. İsa’nın ölümünden önce gerçekleşir, dediler. Yani Hz. İsa, Deccal’ı öldürmek için yeryüzüne döndüğünde, Hıristiyan ve Yahudilerin hepsi O’nu (İsa) tasdik ederler. Bütün milletler, tek bir millet haline gelir, bu da asıl İbrahim’in Hanif dini olan İslâm’dır.”⁸¹

Müfessirlerden bazıları “kable mevtihi” deki zamirin, Hz. İsa’ya değil, Ehl-i Kitab’a râci olduğu görüşündedirler. Buna istinaden ayete şöyle mânâ verirler: “Kitap ehlinde hiç kimse yok ki, ölmeden önce Hz. İsa’ya iman etmiş olmasın”. Yani Yahudi ve Hıristiyanlar, ölmeden önce Hz. İsa’ya iman eder, ondan sonra ölürlere demektir. Bir başka tefsire göre zamirin mercii, Hz. Muhammed’dir. Buna göre mana şöyle olur: “Ehl-i Kitab’dan hiç kimse yoktur ki ölmeden önce Hz. Muhammed’e iman etmiş olmasın.”⁸²

2. 2. 2. Nuzûl İle İlgili Ayet ve Açıklamalar

Nüzûl ile ilgili ayetleri dört kategori altında vermek mümkündür. İlk olarak Hz. İsa’nın yetişkinlik halinde iken insanlarla konuşacağını ifade eden “Beşikte de yetişkin çağında da insanlarla konuşacak ve iyilerden olacaktır.” ayetidir.⁸³

Bu ayetin tefsirinde bütün klâsik müfessirler Hz. İsa’nın nuzûlüne atıfta bulunmuşlar, konuyla ilgili rivayet edilen hadisleri delil getirerek, “Hz. İsa’nın yetişkinlik halinde insanlarla konuşması”nın nüzûl sırasında gerçekleşeceğini beyan etmişlerdir. Zemahşeri bu görüşe katılmamış ve söz konusu ayetten, Hz. İsa’nın nüzûlüne bir işaret çıkarmamıştır. Ona göre nebilerin konuşmasında tufûlet hali ile aklın hâkim olduğu ve peygamberlikle müjdelendiği kuhûlet hali arasında fark yoktur. Burada üzerinde durulan kelime

⁷⁹ Ünal, *Hz. İsa’nın Dönüşü Meselesi*, 95-96; Özdemir Ekinci, *Nüzûl-ü İsa Retoriği*, 120-124.

⁸⁰ en-Nisa 4/159.

⁸¹ Ünal, *Hz. İsa’nın Dönüşü Meselesi*, 96.

⁸² Ünal, *Hz. İsa’nın Dönüşü Meselesi*, 97.

⁸³ Âl-i İmrân 3/46.

“kehl” dir. Bu kelime Mâide Suresi, 110. ayette geçmektedir. Bazı lügat kitaplarında kehl, “üzerinde olgunluk ve ihtiyarlık emaresi görülen, yaşı 30 ile 50 arasında olan kişi” şeklinde ifade edilmiştir.⁸⁴

Hüseyin İbn'l-Fadli'l-Beceli; ayetteki kehlen'den maksat, Hz. İsâ'nın ahir zamanda yeryüzüne indikten sonraki yaşlılık haline işaret edeceğini velirtmiştir. Hz. İsâ, o zaman insanlarla konuşacak ve Deccal'ı öldürecektir. Bu ayet, Hz. İsâ'nın yeryüzüne ineceğine dair kesin bir nasıttır görüşündedir.⁸⁵

İbn Kesir, Hz. İsâ beşikte de yetişkin halinde de insanlarla konuşacak, küçüklüğünde bir mucize ve peygamberliğine alâmet olmak üzere insanları tek olan Allah'a ibadete çağırarak, yetişkinliğinde Allah'ın bu konudaki vahyi üzerine yine bu çağrıyı yapacaktır, görüşündedir.⁸⁶

İkinci olarak Ehl-i Kitab'ın, ölümünden önce Hz.İsâ'ya iman edeceğini anlatan ayetler: “Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden önce ona Hz. İsâ'ya iman etmiş olmasın. Kıyamet gününde o, onlara şahitlik edecektir.”⁸⁷ Müfessirlerin bu ayeti farklı şekilde yorumlamalarının sebebi, ayette geçen iki zamirin kimi ifade ettiği hususunda farklı görüşlerde bulunmuş olmalarındandır. Tercihler ortaya konulurken, ayetin siyak ve sibakı, metnin gramer durumu dikkate alınmaktadır.⁸⁸

Üçüncü olarak diri olarak kaldırılacağı (gönderileceği) gün hakkındaki ayetler: “Doğduğum gün, öleceğim gün ve dirileceğim gün selam ve emniyet benim üzerimedir.”⁸⁹ Bu delili iddia edenlere göre ayet genel bir haşirden değil de Hz. İsâ'nın özel bir gönderilişinden söz etmektedir. Çünkü işaret olunan ayette onun vefatından da bahsedilmiştir ki, bu da çarmıhta ölmediğini göstermektedir.⁹⁰

Dördüncü ve son olarak Hz. İsâ'nın kıyametin alâmeti oluşuyla ilgili ayetler “Şüphesiz ki o (İsâ), kıyametin (ne zaman kopacağına) bilgisidir. Ondandır hiç şüphe etmeyin ve bana uyun.”⁹¹

Zuhur Sûresi 61. ayetindeki “o” zamirinin kimin yerini tuttuğu noktasında iki temel görüş vardır:

Birinci görüşe göre, zamir, Hz. İsâ'nın yerini tutar. Bu da kendi içinde iki tür yaklaşımı içermektedir: Birincisi Hz. İsâ'nın nüzûlü, yaklaştığı kendisiyle beliren kıyamet alâmetlerindedir. Bu, İbn Abbas, Mücahid, Katade, Dahhak ve Süddi'nin görüşüdür. İkincisi Hz. İsâ'nın ölümleri diriltmesi, kıyametin gerçekleşeceğine ve ölümlerin yeniden dirileceğine delildir. Bu da İbn İshak'ın görüşüdür.

⁸⁴ Baybal, *İbrahimî Dinlerde Mesih'in Dönüşü*, s. 194-195.

⁸⁵ Halil Herras, *Fasl'ul-Makâl fî Ref-i İsâ (a. s) Hayyen ve fî Nüzûlühi ve Katlihi 'd-Deccâl* (Kahire: byy, 1969), 17-18.

⁸⁶ Baybal, *İbrahimî Dinlerde Mesih'in Dönüşü*, 196.

⁸⁷ en-Nisa 4/159.

⁸⁸ Baybal, *İbrahimî Dinlerde Mesih'in Dönüşü*, 196-197.

⁸⁹ Meryem 19/33.

⁹⁰ Baybal, *İbrahimî Dinlerde Mesih'in Dönüşü*, 205.

⁹¹ ez-Zuhur 43/61.

İkinci görüşe göre ise, ayetteki zamir Kur'ân'a raci'dir. Bunu Hasen ve Said b. Cübeyr söylemiştir.⁹²

Âlimlerin çoğuna göre üzerinde durduğumuz ayet, Hz. İsâ'nın nüzûlüne bir işarettir. Onun nüzûlü, kıyametin yaklaştığını bildiren bir alâmettir.⁹³

Kanaatimizce Kur'ân-ı Kerîm'de Hz. İsâ'nın cismiyle göğe çıktığına ve yine gökten ineceğine dair açık bir ifade ve kesin bir nass yoktur. Ayetlerde sadece ref' den söz edilmektedir. Ayetlerde "cisim" ve "sema" kelimeleri zikredilmemektedir. Bunlar sonradan istidlal ve tevil yoluyla ayetlerin manalarına eklenmiştir. İsâ'nın dünyaya yeniden dönmesi hakkında sahih hadis kitaplarında hadisi şerifler vardır. Fakat bunlar âhaddir. Âhad hadisler, amele ve ibadete esas olabilir, fakat itikadı mucip olmazlar. Burada konu itikatla ilgilidir, mesele bu hadislerle çözümlenemez. Hıristiyan kaynaklarına baktığımızda özellikle Hz. İsâ'nın ruh ve cesetle ref'inin önemli bir inanç konusu olduğunu görürüz. Bazı Müslümanların da ısrarla Hz. İsâ'nın ruh ve cesetle Allah'a ref' olunduğunu ve halen Allah'ın himayesinde yaşadığını savunmaları düşündürücü bir husustur. Asırlarca yoğun misyonerlik faaliyetleriyle Müslümanların inançlarını sarsmaya çalışan Hıristiyanlar bu konuda başarılı olmuşlardır. Onlar bu fikri Müslümanların zihnine ekmek için İslâm'ın doğuşundan beri her zaman uğraşmışlardır. Hıristiyanların çabası, her fırsatta Hıristiyanlığı Müslümanlıktan üstün göstermektir. Hz. İsâ'nın cesediyle ref' edilmiş olduğunu farz edersek, İlâhi kanunlara göre bu cesedin şimdi de gözle görülmesi gerekir ve yine bunun diğer canlılar gibi yiyecek içecek türünden fiziki ihtiyaçları olması gerekir. Hz. İsâ'nın ruhu ve cismiyle ref' olduğu itikadı, insandaki "maddeci" tabiattan etkilenmiştir. İslâm itikadınca, Allah'ın her yerde hâzır ve nâzır olduğuna; cisim olmadığına inanan Müslümanların bu itikatlarıyla Hz. İsâ'nın, maddi manada Allah ile olabilmek üzere ref' olunması düşüncesini bağdaştırmak oldukça zordur. Öte yandan söz konusu ayetler gayba ait müteşabih ayetlerdir. Bu tür ayetlerin de üzerinde kafa yoranları, kesin bir sonuca ve hükme ulaştırması hemen de mümkün değildir.⁹⁴

2. 3. Nüzûl-ü İsâ ve Bu İnanıcı Reddedenlerin Dini Durumu

İslâm akaidinin sem'iyat konuları içinde yer alan Nüzûl-ü İsâ inancının itikâdî değeri, onu destekleyen nasların mahiyetiyle doğru orantılıdır. Bu konu Kur'ân-ı Kerîm'de açıkça geçmemektedir. Ancak müfessirler bazı ayetlerin Hz. İsâ'nın nüzûlüne işaret ettiğini ileri sürmüşlerdir. Şayet Nüzûl-ü İsâ meselesi insanların mutlak suretle inanmaları gereken bir husus olsaydı, Kur'ân'da sarîh olarak zikredilir, ayetler müteşabih olmazdı. O zaman elimizde istidlal kaynağı olarak hadis rivayetleri kalmaktadır. Meseleye bu açıdan baktığımızda durum çok farklıdır. Zira hadislerde Hz. İsâ'nın kıyametten önce yeryüzüne ineceği,

⁹² Baybal, *İbrahimî Dinlerde Mesih'in Dönüşü*, 200.

⁹³ Baybal, *İbrahimî Dinlerde Mesih'in Dönüşü*, 201.

⁹⁴ Ünal, *Hiz. İsâ'nın Dönüşü Meselesi*, 245-246.

açık ve anlaşılır bir şekilde anlatılmıştır. İşte meselenin hadislerde geçmesi, hadisin mütevatir veya âhad oluşuna göre itikâdî hükmü değiştirmektedir. Nüzûl-ü İsâ meselesinin itikâdî açıdan değeri, söz konusu rivayetlerin Hz. Peygamber'e nisbetinin kat'î olup olmamasına göredir. Şayet hadislerde geçen bu ifadelerin kesin olarak Resûlullah (s.a.v.)'e ait olduğu kabul edilirse, o mesele artık kesin kabul edilmesi gereken bir inanç mevzuu şeklinde karşımızda duracak ve herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacaktır.⁹⁵

Bilindiği gibi itikâdî konularda, inanç esaslarında âhâd haberlerin delil olma vasfının bulunup bulunmadığı hususu, asırlarca ilim çevrelerinin tartıştığı mühim konulardan birisidir. Pek çok ilim adamı, cumhurun ekserisi, Kur'ân ve mütevatir hadis kat'î olup haber-i âhâdlar zan ifade ettikleri için, onları itikatta delil saymamışlardır.⁹⁶

Sonuç olarak Hz. İsâ'nın cesediyle semaya yükseltildiğine ve orada şu ana kadar hayatta olduğuna ve ahir zamanda dünyaya ineceğine dair inanın varlığı hususunda, ne Kur'ân-ı Kerîm'de ne de Rasullullah'ın hadislerinde kalbin tatmin olmasını sağlayacak inandırıcı bir şey yoktur. Hz. İsâ'nın durumu hakkında gelmiş olan ayetler, Allah'ın onu eceliyle öldüreceğini, kendine ref' edeceğini ve inkâr edenlerden temizleyeceğini vaat ettiğini göstermektedir; bu vaat de gerçekleşmiştir. Böylece düşmanları onu öldüremediler ve asamadılar fakat Allah onu süresi içinde vefat ettirdi ve kendine yükseltti. Hz. İsâ'nın, cesediyle semaya yükseltildiğini, şu ana kadar da orada canlı olduğunu ve oradan ahir zamanda ineceğini inkâr eden bir kimse böylece, kesin delillerle sabit olmuş bir şeyi inkâr etmiş olmaz. Bu yüzden ne Müslümanlığından ve imanından çıkar ne de aleyhine olarak "dinden çıkmıştır" hükmü uygulanabilir. Bilâkis o müslim ve mümindir. Allah katında imanı konusunda hiçbir eksikliği yoktur. Allah kullarından en iyi haberdar olan ve onları en iyi görendir.⁹⁷

Sonuç

Dinlerin temel inanç sistemlerinin bilinmesi mensupları için önem arz eder. İnsanlığın var olduğundan beri dinler sürekli tartışılmış ve dinlerin akide, prensipleri mensuplarınca uygulanmıştır. Tarihin her döneminde insanlar bir kurtarıcı beklemişlerdir. İnsan nakıs yaratılmış bir varlıktır. İnsan kendisini güçsüz hissettiğinde, toplumsal ahlakın çöktüğü dönemlerde, yönetici sınıfın kendisine zulüm yaptığına inandığı dönemlerde hep bir kurtarıcı beklemiştir. İtikâdî bağların zayıfladığı, inananların amellerini terk ettiği zamanlarda insanlar kurtarıcı beklemeye koyulmuş, fiili yaşantılarını durağanlaştırmışlardır. Kurtarıcı beklentisi tarihte çok eskiye dayanır. Gerek kabile olarak yaşayan toplumlarda gerek göçebe gerek yerleşik hayatı benimseyen toplumlarda bu bekleyiş algısı değişmemektedir.

⁹⁵ Baybal, *İbrahimî Dinlerde Mesih'in Dönüşü*, 252.

⁹⁶ Baybal, *İbrahimî Dinlerde Mesih'in Dönüşü*, 254.

⁹⁷ Ünal, *Hz. İsâ'nın Dönüşü Meselesi*, 213-214.

Çeşitli inanç sistemlerinde Mesih ortak bir fenomendir. “Mesih” sözcüğüne baktığımızda zamanı gelince Tanrı tarafından yeryüzüne gönderilecek, bozulmuş olan düzeni yeniden kuracak, dünyaya sevgi ve hoşgörüyü getirecek, dünyayı hâkimiyeti altına alarak adaleti tesis edecek ve tüm insanlığa doğru yolu göstererek insanların kurtuluşuna vesile olacak kişidir.

Her bir din kendi Mesih’ini ilan etmiş ve din mensupları kurtarıcı Mesih’i ömürleri boyunca beklemişlerdir. Mesih için çeşitli özellikler mevcuttur. Yahudiler için Hz. Davud’un soyundan gelecek bir kurtarıcıdır ve iman akidesidir. Yahudiler tarihin her döneminde bu konuyu son derece önemsemiş ve kutsal kitaplarında bahsedilen Mesih’in gelip gelmediğini araştırma içinde olmuşlardır. Tarihiyle dini özdeşleşmiş Yahudilerin tarihin çeşitli dönemlerinde yaşadıkları göç, sürgün ve çeşitli felaketler onları bu zulüm ortamından çekip çıkaracak ve hak ettikleri bir yaşamı kendilerine sunacak bir kurtarıcı bekleme fikrine yöneltmiştir. Beklenen Mesih inancının ortaya çıkmasında, Yahudilerin “seçilmiş ve üstün bir ırk” fikrinin etkisi şüphesiz büyüktür. Yahudilere göre Mesihçilik bir rüya devridir. Yahudiler Mesih’in gelişiyi birlikte dünya barışının ortaya konulmasını ve dünya nizamının kendileri rehberliğinde olacağını düşünmektedirler.

Hıristiyan inancında ise Mesih Hz. İsâ’dır. Hıristiyan inancına baktığımızda en az Yahudiler kadar konuya önem vermektedirler. Mesih, kıyamet gününün belirleyicisidir. Yahudiler Mesih inancı bağlamında yeni bir kişiyi beklerlerken Hıristiyanlar Hz. İsâ’nın tekrar yeryüzüne geleceğine inanırlar. Hz. İsâ Tanrı Krallığı’nı kuracak, yeryüzüne barış ve sevgiyi hâkim kılacak sonra da vazifesini tamamlayarak bu dünyadan göçecektir. Yahudiler ve Hıristiyanların Tanrı Krallığı düşüncesine baktığımızda sanki dünyada var olacak bir cennet tasviridir. İnsan iradesinin devre dışı bırakıldığı, kurtarıcı Mesih ile dünya düzeninin kurulacağı fikri ortaya çıkmaktadır.

İslâmiyet’te konu çeşitli görüşler etrafında şekillenmektedir. Hz. İsâ’nın tekrar yeryüzüne gelecek olup olmaması müfessirler, muhaddisler ve kelam âlimlerince tartışılmıştır. İslâm inancında Mesih inancı imanî bir konu değildir. Müslümanlar için Hz. İsâ’nın yeryüzüne gelecek olması dinin merkezine alınacak bir konu değildir. Nitekim Müslümanlar hali hazırda Hz. İsâ’nın peygamberliğini kabul etmektedirler. Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. İsâ’nın yeryüzüne geleceği açık ve net şekilde bildirilmemiştir. Şayet Allahu Teâlâ bizlere bunu bildirmek isteseydi ayetlerle açık olarak ortaya koyardı.

Mesih inancı ve tasavvuru suiistimal edilebilecek bir konudur. Bu araştırmamız sırasında gördük ki her dönem kendisini Mesih veya kurtarıcı ilan eden insanlar ortaya çıkmış, insanların kalplerine nifak tohumları atılmıştır. Müslümanlar için son Peygamber Hz. Muhammed’dir. Ondan sonra bir peygamber gelmeyecektir. Hz. Muhammed’in ölümünden hemen sonra yalancı peygamberlerin ortaya çıkması gibi yine kendisini peygamber ilan etmeyerek Mesih olduğunu söyleyen kişilerin ortaya çıkabileceğini, ahir zaman

ümmetini inanç anlamında sıkıntıya sokabilecekleri unutulmamalıdır. Bu şahısların kim olduğu ve kimler tarafından desteklendiği de iyi bilinmelidir.

İslâm'ın temel kaynağı olan Kur'ân'da Hz. İsa'nın vefatını konu alan ayetler muhkem değildir, yoruma açıktır. Kur'ân-ı Kerîm'e baktığımızda Hz. İsa Yahudiler tarafından çarşıya gerilmemiş ve öldürülmemiştir. Hz. İsa'nın ref' edilmesi konusuna baktığımızda ulemanın ve inananların ihtilaf ettiği konu budur. Kur'ân'a baktığımızda Hz. İsa Yahudiler'in elinden kurtulmuştur. Allah, peygamberini korumuş ve desteklemiştir. Nüzûl-ü İsa inancının itikâdî açıdan değerlendirilmesi nasların durumuna göre tespit edilebilir. Ayetleri incelediğimizde ve müfessirlerin yorumlarına baktığımızda yorumların çeşitlilik göstermesi, Hz. İsa'nın tekrar yeryüzüne gelecek olmasının kat'i bir delilinin olmadığı görüşüne götürmektedir. Hz. İsa'nın yeryüzüne incek olması Kur'ân'da sarîh olarak yer almamaktadır. Bazı ayetler ise Hz. İsa'nın Nüzûlüne işaret ediyor gibiyse de bunlar tamamen yorumlarla ilgilidir, Kur'ân bu konuda belirleyici değildir. İslâm âlimlerinin Hz. İsa'nın hayatta olup olmadığı konusunda ihtilafli görüşler ortaya koyduklarını bunun yanında Hz. İsa'nın ölümü tadacağı konusunda hemfikir olduklarını görüyoruz.

Hadis kültürüne baktığımızda, Hz. İsa'nın gelişine dair muhtelif rivayetlerin var olduğunu görmekteyiz. Hadislerde Hz. İsa'nın ref'i yoktur. Hadis usulü açısından değerlendirildiğinde kuvvetli rivayetler değildir. Hz. İsa'nın tekrar geleceğini işaret eden hadisler mütevatir hadis değildir. Muhaddisler konu ile ilgili farklı görüşler serdetmiştir. Hadisler incelendiğinde Hz. İsa'nın hangi dönemde geleceğine dair bir rivayet yoktur, gelişinin kıyamet âlâmetlerinden kabul edilmesi bile söz konusudur. Kanaatimiz o dur ki, Mesih inancı ve kurtarıcı beklentisi dinlerin birbirinden etkilenmesiyle ortaya çıkmış bir fenomendir. Yahudi ve Hıristiyan inancına mensup olup sonradan İslâm dinini kabul eden Müslümanların hadislere ilaveler yapması da mümkün görülmektedir. Nüzûl-ü İsa konusunu hadisler bağlamında değerlendirirken, hadislerin Hz. Peygambere ait olmadığını iddia edemeyiz. Mitolojik üslup içeren birtakım rivayetler üzerinde çalışmalar yapılması ve sahit olmadığına inanılan rivayetlerin ayrıma tabi tutulması gerekmektedir.

Nüzûl-ü İsa ile ilgili hadislerin mütevatir olduğunu kabul edenler bile manevî tevatürü kastettikleri için konu naslar açısından kesinlik arz etmemektedir. Hadisler değerlendirildiğinde hadislerin âhad haber olduğu görüşünü ifade edebiliriz.

Âhad haber başka din ve kültürlerin düşünce, inanç öğelerini taşıyabilir, yansıtabilir. İslâm inancına zarar vermek isteyenlerin bilerek, isteyerek bu haberler kanalıyla inanç sistemini bozmak istemiş olabilecekleri ihtimal dâhilindedir. Bunun yanında rivayet olunan hadislerin Kur'ân-ı Kerîm'e ters düşmeyecek şekilde olması gerekmektedir ve Kur'ân'a ters düşmeyen, Allah'ın ayetleriyle çelişmeyen rivayetlerin kabul edilmesi gerekir.

Kur'ân'da Nüzûl-ü İsâ konusu hakkında sarîh bir ayet yoktur. Müfessirler ve muhaddisler çeşitli görüşler beyan ederken ve Kur'ân'ın zahiriyle hiç temas etmediği bir hususun haber-i vahid ile inanç esası haline getirilmesi mümkün görülmemektedir. Şayet rivayet olunan hadislerden biri ya da birkaçı Kur'ân'ın temel ilkeleriyle, iman esaslarıyla ters düşüyorsa reddedilmelidir. Nüzûl-ü İsâ iman prensiplerinden değildir, konu kesinlik arz etmemektedir. Ahad haberlerin kesin bilgi veren delil haline gelebilmesi için çeşitli karinelerle desteklenmesi gerekir. Bizim burada önemseyeceğimiz nokta, bu tür haberlerin Müslümanın hayatında ne anlama geldiği ve onun ne kadar bağlaması gerektiği konusudur.

Kaynakça

- el-Askalânî, İbn Hacer. *Fethu'l-Bârî bi Şerhi Sahih'il-Buhârî*. Bulak: yyy., 1300.
- Aydın, Mahmut. *Hiz. İsâ'ya Ne Oldu?*. Ankara: Otto Yayınları, 2011.
- Aydın, Mahmut. *İsâ Tanrı mı İnsan mı?*. İstanbul: İz Yayıncılık, 2002.
- Barnabas İncili*. Ankara: Alter Yayıncılık, 2010.
- Baybal, Sami. *İbrahimî Dinlerde Mesih'in Dönüşü*. Konya: Yediveren Yayınları, 2002.
- Çelebi, Ahmet. *Mukârenetu'l-Edyân (el-Yahûdiyye)*. Kahire: yyy., 1966.
- Garaudy, Roger. *Çöküşün Öncüsü A.B.D.* çev. Cemal Aydın. İstanbul: yyy., 1997.
- Gündüz, Şinasi vd. *Dinlerde Yükseliş Motifleri*. Ankara: Vadi Yayınları, 1996.
- Herras, Halil. *Fasl'ul-Makâl fî Ref-i İsâ (a. s) Hayyen ve fî Nüzûlühi ve Katlihi'd-Deccâl*. Kahire: yyy., 1969.
- İbn Kesîr. Ebû'l-Fidâ İsmail, *Tefsiru'l-Kur'âni'l-'Azîm*. Kahire: byy, ty.
- el-Keşmirî, el-Hindî Muhammed Enver Şah. *et-Tasrîh bimâ Tevâtera fî Nüzûl'il-Mesih*. Halep: yyy., 1965.
- Kırbaşoğlu, Mehmed Hayri. *İslâm Düşüncesinde Sünnet*. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2008.
- Kur'ân-ı Kerîm Meâlî*. çev. Halil Altuntaş – Muzaffer Şahin. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 3. Basım, 2009.
- Kutup, Seyyid. *Fi Zülâli'l-Kur'ân*. İstanbul: Hikmet Yayınları, 2001.
- Mâtürîdî, Ebu Mansur Muhammed. *Te'vilâtü'l-Kur'ân (Yazma)*. I-III, Hacı Selim Ağa Ktp: No:40, vr. 80 a-b.
- Müslim, İmam. *Sahîh-i Müslim Muhtasarı*. İstanbul: Polen Yayınları, 2008.
- el-Müttekî, el-Hindî. *Kenzu'l-Ummâl fî Süneni'l-Akvâl ve'l-Ef'âl*. Haydarâbâd: yyy., 1312.

Özdemir Ekinci, Hatice. *İslâm Kelâmında Nüzûl-ü İsâ Retoriği*. Ankara: Iksad Publications, 2021.

Râzî, Muhammed b. Ömer Fahrüddin. *Mefâtihu'l-Gayb (et-Tefsîru'l-Kebîr)*. I-XXXII, Tahran: yyy., ty.

Sakioğlu, Mehmet. *İsâ Haçta Öldü mü?*. İstanbul: Ozan Yayınları, 2004.

Sarıkcıoğlu, Ekrem. *Dinlerde Mehdi Tasavvurları*. Samsun: Sidre Yayınları, 1997.

es-Süyûtî, Celâlüddîn. *el-Fethu'l-Kebîr fî Dammi'z-Ziyâdât ile'l-Câmi'i's-Sağir*. Halep: Dârü'l-Kütübi'l-'Arabiyye, 1932.

et-Taberi, Muhammed b. Cerîr. *Câmiu'l-Beyân 'an Te'vil-i Ayi'l-Kur'ân*. Beyrut: yyy., 1988.

et-Teftâzânî, Sa'düddîn Mes'ûd. *et-Telvîh ve't-Tavdîh*. Mısır: Matba'atu Mahmud Ali, 1957.

Ünal, Zeki. *Hz. İsâ'nın Dönüşü Meselesi*. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2011.

Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi. *Hak Dini Kur'ân Dili*. İstanbul: Zehraveyn Yayıncılık, ty.